

Lance de honra frustrado en Baiona (1910): Barreiro contra Cepa

José Luís Mosquera Veleiro

Autor para correspondencia: jluismosquera@hotmail.com

Como citar este artigo: Mosquera Veleiro, J.L. (2026). Lance de honra frustrado en Baiona (1910): Barreiro contra Cepa. *Revista Estudos Miñoráns* 25: 91-98

Resumo

As diferenzas políticas e persoais entre Barreiro (conservador e director do Heraldo) e Cepa (liberal-agrario e director do Látego) foron a causa do desafío a un duelo entre eles. A falta de acordo entre os seus representantes fixo necesaria a intervención do Tribunal de Honra que aplicou neste lance as estritas regras do código do marqués de Cabriñana. Nun momento en que estes actos de xustiza privada xa non contaban co apoio social de outrora, o Tribunal ditou unha sentenza conciliadora e equidistante que, paradoxalmente, deixará máis satisfeito, sen chegar a celebrarse o duelo, o retador que o desafiado.

Abstract

The political and personal differences between Barreiro (a conservative and editor of El Heraldo) and Cepa (an agrarian liberal and editor of El Látego) led to a challenge to a duel between them. The failure of their representatives to reach an agreement made it necessary for the Court of Honour to intervene, applying the strict rules of the marquis of Cabriñana's code in this case. At a time when such acts of private justice no longer enjoyed the social support they once had, the Court issued a conciliatory and balanced ruling which, paradoxically, left the challenger more satisfied than the challenged, despite the duel never actually taking place.

Os lances de honra: o código de Cabriñana.

Os lances de honra eran sempre o resultado dunha ofensa, é dicir, toda acción ou omisión que denote descortesía, burla ou menosprezo cara a unha persoa ou colectividade honrada, se se realiza con intención de prexudicar a boa opinión ou fama do que se sinta ofendido (Cabriñana del Monte, 1900: 266). Os duelos, produto final destes lances, afunden as súas raíces nos costumes, no dereito consuetudinario, non nas leis nin no Código penal, que sempre condenaban estas actuacións (Yñiguez, 1890: 11-23-24).

Nas orixes do duelo hai que remontarse ao dereito medieval castelán, Fuero Viejo de Castilla (séculos XII-XIII) que redactou o primeiro código que regulaba e daba satisfacción ás ofensas e injurias, xa que o duelo entre cabaleiros estaba xa moi instalado nesa sociedade.

As primeiras sentenzas condenatorias ditaminadas polos Reis Católicos non intimidaron os duelistas, nin cancelaron estas prácticas, polo que obrigaron os monarcas a frear esta forma de «justicia privada» (Abella, 1995: 36), e en 1480 propuxeron proscribir duelos e desafíos nun intento de desterrar eses costumes.

Coa chegada dos Borbóns a España, Filipe V ditou en 1716 a súa pragmática contra o duelo que foi renovada, en 1737, polo seu fillo Fernando VI.

O duelo, ademais de ser visto como un pecado pola Igrexa Católica, inclúese como delito no Código penal a partir de 1805 e mantense nos sucesivos códigos de 1822, 1848 e 1870. Os devanditos tratados xurídicos coinciden en castigar o que acepta ou propón o duelo coa pena de desterro; se isto se leva a cabo sen consecuencias físicas, a pena sería a de arresto maior; as lesións graves sancionáranse con prisión menor, mentres que matar nun duelo o seu oponente carrexaría prisión maior.

A xustificación do lance, por tanto, non debe buscarse no Dereito, senón que a causa última que mantiña en vigor o duelo era moral, un marcado sentimento de honra, unha reafirmación de masculinidade que non deixou nunca de manifestarse entre individuos de rango social superior, de clase alta, que se denominaban a si mesmos persoas de «buena educación» (Luen-go López, 2018: 62-69).

As distintas normas que regulamentaban os duelos e que foron evolucionando a través dos tempos recollíanse nunha serie de disposicións, que acabaron por chamarse códigos de honra. Estes preceptos, de obrigado cumprimento para os combatentes, servíanlles aos representantes destes (os padriños) para determinar a gravidade da ofensa e se os duelistas alcanzaban a calidade de cabaleiros, sen a cal o enfrontamento non podía levarse a cabo.

Entre os códigos de honra españois, o máis relevante e o que obtivo un maior número de seguidores foi o Código de Honor en España, redactado polo marqués de Cabriñana¹.

Esta obra, publicada en 1900, non era máis que a segunda parte do seu libro Lances de Honor. Na portada interior, o autor escribe «Este libro contiene... un proyecto de bases para la redacción de un Código

de Honor en España». Considerada a Biblia dos duelistas (Abella, 1995: 45), nela defínense as ofensas e cualifícanse de leves, graves ou gravísimas, enuméranse os privilexios do ofendido, as circunstancias pola que unha persoa se podería excluír dun duelo, as excusas e explicacións, o papel dos médicos, a etiqueta dos duelistas, así como todo o estrito regulamento do combate cos diferentes tipos de armas. De suma importancia considera Cabriñana o papel dos padriños. Nomeábanse dous por combatente e eran personaxes decisivos nos lances de honra, ata tal punto que podían chegar a evitar o duelo. Debían de gozar dun bo nome, ser considerados dignos homes de honra (Murciano, 1902: 57) e ao mesmo tempo ter un trato cortés e educado, coñecer os regulamentos das leis de honra, ser imparciais, tentar arranxar as ofensas sen derramamento de sangue, así como ser veraces na redacción da acta e no cumprimento das condicións pactadas.

Por ese motivo non poderían exercer de padriños aqueles que se visen nas seguintes situacións (Cabriñana, 1900: 307):

Art. 1.- Cuando la ofensa ha sido hecha a una familia, instituto del ejército, círculo, casino u otra colectividad determinada, ninguno de los miembros que la componen pueden ser padrinos o testigos puesto que ellos son también ofendidos.

Art. 2.- No podrán ser padrinos o testigos, los que habiendo desempeñado estos cargos,

Julio Urbina, Marqués de Cabriñana del Monte Nuevo Mundo, 28 de novembro de 1895.

1 Julio Urbina y Ceballos-Escalera (1860-1937) marqués de Cabriñana del Monte. Naceu o 8 de xaneiro de 1860 en Madrid. Fillo do tenente xeneral José Salvador de Urbina y Daoíz e de Julia Ceballos-Escalera y de la Pezuela, pertencía a unha familia aristocrática de longa tradición militar, polo que ingresou na Academia de Artilería aos catorce anos. Emporiso, dous anos despois, viuse obrigado a abandonar o servizo militar activo por motivos de saúde. Acadou sona entre os mellores afeccionados á hípica e á esgrima, así como á ximnasia e ao ciclismo, e acabaría sendo presidente da Sociedade Ecuestre Española e o primeiro presidente do Comité Olímpico Español. Foi elixido deputado en Cortes por Madrid nas eleccións de 1898 como candidato independente e, durante a ditadura de Primo de Rivera, converteuse en membro da Asemblea Nacional Consultiva. Faleceu na súa cidade natal o 10 de setembro de 1937.

permitieran a uno o a los dos combatientes faltar a las condiciones estipuladas para el duelo.

Art. 3.- Aunque la ofensa no haya sido hecha a una familia, y si sólo a un miembro de ella, no podrán ser padrinos o testigos el padre, hermano o pariente en primer grado de los combatientes.

Art. 4.- No podrán ser padrinos o testigos, los que padezcan una enfermedad en la vista que les impida apreciar los pormenores y resultados del combate.

É o código de Cabriñana o que se vai aplicar, desde o principio, no desafío lanzado por Rodríguez Barreiro contra Enrique Cepa.

Os duelistas

José María Rodríguez Barreiro. Naceu en Baiona o 28 de xuño de 1871 nunha familia de pescadores, e, sendo mozo, emigrou a Cuba. A principios de século compartiu con Castela e Dieste numerosas xornadas da bohemia compostelá. En 1915 participou nas campañas anticaciquís e estivo presente no II Congreso Agrario Provincial de Pontevedra. Fundou en Baiona os xornais Valle Miñor, El Miñor, El Heraldo de Bayona, El Pueblo. Desterrado por sentenza xudicial, que o condenou por calumnias ao párroco de Baiona, marchou, primeiro ao Morrazo e despois a Montevideo, convidado pola emigración desa capital, onde axudou a fundar a Casa de Galicia, o xornal Tierra Gallega e o semanario Galicia Nova, guiados por un moderado rexionalismo conservador. Seguidor de Maura, foi director da Banda de música de Baiona. En 1911 estreou a zarzuela La Virgen de la Roca, que chegou a representarse no Teatro Real de Madrid, con música do clérigo de Baiona Angel Rodulfo, coa presenza da raíña Victoria Eugenia. Tamén escribiu varias obras teatrais, como Gente de mar (1917), La Romaría de San Roque (1918), Pan caliente (1919). Foi poeta en lingua castelá e galega e director de bandas, orquestras e coros, e ao campo inexistente da filmografía galega achegou en 1918 un documental sobre costumes e paisaxes de Galicia.² Apoiou o golpe de estado de Primo de Rivera e firmou un manifesto ao seu favor. Morreu no seu concello natal o 23 de novembro de 1923

O avogado baionés Ulpiano Nogueira, nas crónicas que enviou, con posteridade, desde Madrid, escribía:

Hace ya treinta y tantos años cuando llegó a Baiona el entonces comunista y revolucionario José M^a Barreiro aconsejando a los marineros de aquella época ideas anárquicas, diciéndoles que pronto ocuparían todas las casas de la calle Elduayen, mientras que sus dueños irían a pescar el ollomol

José M^a Rodríguez Barreiro, Faro de Vigo, 4 de novembro de 1956

y palangre, y sus señoras con las patelas a vender por la aldea, pero a poco de dar aquellos consejos, fue agraciado con cinco mil duros de la lotería, desapareció del pueblo y regresó vestido y alhajado como un gran burgués fumando ricos habanos, los marineros acobardados al verlo en «aquel plan» no se atrevían a objetarle y ante cualquier insinuación él les decía «la propiedad es lo más sagrado que hay después de la familia» al final murió burgués confortado con los auxilios de la religión³.

Pola súa parte, Enrique Cepa Besada naceu tamén en Baiona o 15 de xullo de 1872. Era fillo de Ruperto Cepa González (Santiago de Compostela) e Dolores Besada Soto (Baiona). De profesión xornalista, colaborou con distintos semanarios e diarios composteláns e dirixiu o efémero xornal agrario El látigo de Bayona (decembro de 1910 a febreiro de 1911). A pesar de que a súa residencia habitual era Compostela, pasou longas tempadas en Baiona, onde contraera matrimonio e vivía o seu irmán maior Emilio. Foi membro da Sociedad Económica de Amigos del País e colaborou no monumento a Rosalía de Castro en Santiago. Tamén participou na vida cultural de Baiona, ocupando o cargo de vicepresidente do Casino Recreativo da vila. Durante toda a súa vida pública, os Cepa Besada militaron sempre en opcións conservadoras. Finou en Compostela o 23 de agosto de 1953.

O contexto

No concello de Baiona, desde 1908 ata a segunda metade de 1913 e comezos de 1914, o pacto político entre

2 Ecos de la Tierra, nº 8. Agosto de 1983

3 La Voz del Miñor, 22 de xaneiro de 1934.

o xefe dos liberais-urzañistas Luis Gil (gobierno local) e o líder conservador-maurista Rodríguez Barreiro (oposición), fai posible o fin dos conflitos partidistas e persoais entre ambos despois de anos de duros enfrontamentos, dando paso a unha xestión local tranquila e sosegada, con algúns pequenos desacordos, pero sen sobresaltos: «todo eso ha pasado a la historia», escribía o mesmo Barreiro⁴ referíndose aos tempos de disputas entre eles. A presenza do barreirista José Leal na candidatura urzañista nas eleccións locais de 1911 e do mesmo Barreiro en 1913 eran probas do pacto electoral deses bandos e o apartamento das rivalidades. Tamén hai que ter en conta, no panorama político do concello, o fracasado intento dos agrario-liberais, adictos a Montero Ríos, de Sabarís de converterse en alternativa política a ese bipartidismo.

Atendendo aos supostos anteriores, e a pesar da disolución da alianza en Madrid entre Maura e Urzáiz, quedaron certos tics de complicidade entre os dous homes de prol da política municipal, cuxa coalición irá máis aló da data da ruptura do deputado Urzáiz cos conservadores, o que se traducirá nunha parálise opositora, produto da retirada da primeira liña política do mesmo Barreiro, que abandona as trincheiras e opta por un estratéxico repregamento. É máis, un irrecoñecible Barreiro colocárase, na súa volta á política, como escudo ante os ataques que os adversarios agrarios lanzan contra o goberno local urzañista. Os debates e as críticas serán agora monopolio do outro bando, o monterista liberal e agrario co seu líder Ventura López á fronte e acazapado no semanario *El Miñor*. O outrora aguerrido xefe local maurista vai polemizar con este medio, no pasado da súa propiedade, en favor de Gil e dos urzañistas, e tamén a través das páxinas do diario liberal, adicto ao deputado, *La Concordia de Vigo*, do que será correspondente en Baiona⁵.

Desde hace cerca de dos años, personas que se juzgaban enemigos políticos irreconciliables, (se refiere a él mismo y a Gil) deponiendo dignamente sus actitudes intransigentes, se dispensan amistad franca y sincera, gozamos de una paz hermosa, tan hermosa como deseada, sin que pueda turbarla el periódico local con chinitas que de vez en cuando pretende tirar con débil mano e incierta puntería, nada más que para darle gusto a su propietario, un señor a quien aquí apenas conocen cuatro personas.

El Miñor ha olvidado que en Bayona, aún en lo más crudo de aquella lucha política, que dicho sea de paso, fue una campaña personal contra el secretario del Ayuntamiento, cuando se trataba de la elección del diputado, no se pen-

só jamás en nadie más que en el señor Urzáiz, con él que estamos identificados, lo queremos todos, más aún, lo consideramos insustituible.

Polo tanto, a única oposición ao goberno local presidido polo alcalde Francisco Blanco pero manexado por Luis Gil, verdadeiro xefe político de Baiona e home de confianza de Urzáiz, foron os agrarios de Sabarís, que crearon a Sociedade de Agricultores e Oficios Varios (xullo 1910), que se transformaría máis tarde en *La Reconquista* (xullo 1912).

O seu pacto político co goberno local conducira a Barreiro a unha nova estratexia: censuras aos agrarios e defensa sen concesións de Urzáiz, Luis Gil e os seus seguidores, que seguirá levando a cabo a través do seu propio semanario, *El Heraldo de Bayona*, creado en outubro de 1910. Son tempos onde un Barreiro moi cambiado, incluso transmutado, coquetea cos partidarios de Canalejas, ridiculiza o vello loitador agrario Ventura López, a Sociedade Agraria de Sabarís, os agrarios de Gondomar e Nigrán, mira para outro lado ante os procedementos caciquís que impediron a presentación dunha candidatura agraria nas eleccións municipais de 1911, arremete de maneira groseira contra a vida privada do seu ex compañeiro de redacción, o agrario Cándido del Río, agora exercendo de director no *El Miñor*.

Para defenderse dos ataques do *Heraldo*, os agrarios puxeron en marcha o seu propio xornal, *El Látego de Bayona*, cuxo primeiro número saíu a mediados de decembro de 1910. Encargáronlle a súa dirección ao periodista Enrique Cepa Besada, familiar do delfín de Ventura López, o agrario Gerardo Miniño Besada, e na súa tenda de ultramarinos, sita en Sabarís, quedou fixada a sede social do xornal.

A pesar da súa escasa duración, só nove números (decembro 1910 a febreiro de 1911) *El Látego*, que tratou con moito respecto a figura de Urzáiz, encheu as súas páxinas de durísimas críticas contra o goberno local e contra Rodríguez Barreiro, con réplicas e contrarréplicas, e de polémicas co *Heraldo*, como antes non se vira no panorama político do Val de Miñor.

Estes enfrontamentos crearon un clima de hostilidade entre ambas as redaccións, entre os directores das mesmas, que se percibía en cada número publicado. A consecuencia directa e inmediata de esa animosidade foi o lance de honra provocado polo reto a baterse, lanzado por Barreiro contra Cepa.

Barreiro contra Cepa

Coñecemos as causas, as motivacións e o desenlace deste lance de honra, fundamentalmente, pola infor-

4 *El Miñor*, 26 de febreiro de 1911. Este xornal resaltaba que no pasado Rodríguez Barreiro arremetera con forza contra Gil, en cambio, agora, estreitáballo as mans.

5 *La Concordia*. 19 de maio de 1910

mación, publicidade e difusión do mesmo, polémicas incluídas, nos semanarios locais *El Látigo* de Bayona, que defende a postura do seu director Enrique Cepa, e do *Heraldo* de Bayona, que se posiciona a favor do seu titular Rodríguez Barreiro.

En outubro de 1910, Barreiro solicita baterse en duelo con Cepa, xa que, segundo o seu parecer, o director do *Látigo* pasou á firma a persoas de boa fe un escrito que resultou difamatorio e inxurioso para el. Aínda por riba, o mesmo Barreiro sostíña que a maioría da xente viuse forzada a rubricar o documento sen lelo, por compromiso ou coacción.

Dado este paso, e seguindo o código do marqués de Cabriñana, Barreiro envioulle, nas seguintes vinte e catro horas, ao seu contrincante os seus padriños: José Viaño Martínez e Vicente Tejada. O primeiro era médico e residente na vila. Nacido en Pontevedra en 1879, exerceu en 1900 de inspector xefe de Sanidade na estación fronteiriza de Pasaxe de Camposancos, no concello da Guarda. En 1901 instalouse en Baiona. Destacado membro do grupo maurista do municipio e colaborador do *Heraldo*. Pola súa parte, Tejada era natural de Madrid e estivo destinado como xefe da oficina de Correos e Telégrafos en Baiona ata en dúas ocasións. Axudou a Barreiro a resolver as súas carencias económicas empregándoo como traballador temporeiro. Formaba parte, tamén, do seu equipo de confianza.

Cepa escolleu como representantes dous coñecidos militares vinculados a Sabarís. Por un lado, o comandante José del Río Jorge, nacido nesa mesma parroquia, sobriño do líder conservador do distrito e

José del Río Jorge, padriño de Enrique Cepa. *El Tea*, 3 de xuño de 1916.

representante político de Elduayen, Manuel Rodríguez Cadaval. Destacado agrarista, será un importante membro da Sociedade La Reconquista de Sabarís. Por outro, o capitán do Rexemento de Infantería Murcia 37-Vigo, Balbino Vázquez Castellanos⁶. Os dous adquiriron ascendente político no Directorio de Primo de Rivera: del Río como gobernador civil de León, mentres que Vázquez foi nomeado delegado gubernativo do distrito de Cambados.

Tras un intercambio de misivas e telegramas entre ambas as partes, prórrogas e aprazamentos, intentos frustrados de reunións, os padriños de Barreiro dan por pechadas as súas xestións, ante a imposibilidade de cerrar un acordo coa outra parte sobre as condicións do lance⁷, xa que Cepa lles comunicara que o director do *Heraldo* non cumpría as condicións esixidas polo código de honra: é dicir, non o consideraba «un caballero y una persona digna»⁸. Barreiro interpreta eses atrancos como un conflito de clases, como unha negativa de facto por parte do burgués Cepa de aceptar o duelo co fillo dun mariñeiro: «Cepa no quiere enfrentarse conmigo por una cuestión de origen»⁹.

Polo tanto, fracasada a mediación dos padriños, xa que ambas as partes non se poñían de acordo ou era imposible acadar un consenso sobre o lance, constituíuse o Tribunal de Honra, tras unha cuestión previa presentada por Cepa, que seguía insistindo na non idoneidade de Barreiro para o desafío. A resolución desa cuestión previa era condición necesaria para certificar que un individuo era digno ou non para exercer a súa capacidade de retador. O código de Cabriñana era claro neste aspecto: catalogaríase de indigno e quedaría descualificado:

...al que es público y notorio que se ha entregado a vicios sodomíticos; al que vende su propia honra, la de su esposa o la de su propia hija; al que ha sufrido condena por motivos deshonrosos como falsificación, cohecho, prevaricación; al traidor a la patria; al asesino, perjurio, espía, fullero, al que es arrojado de un círculo o sociedad por motivos vergonzosos, al matón o baratero de oficio, al que vive a costa de la prostitución, del juego o de la usura y, en general, al que prescinde de las leyes de honor aunque se halle admitido en la buena sociedad, por las apariencias externas, pudiera pasar por un caballero (Cabriñana, 1900: 297-298).

6 En 1915 é ascendido a comandante, publicou *Diccionario guía del viajero militar*. A comezos de 1920 era profesor na Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo e xa alcanzara o grao de tenente coronel.

7 *El Herald*, 20 de decembro de 1910

8 *El Látigo*, 12 de febreiro de 1911.

9 *Ibid.*, 22 de xaneiro de 1911.

Este Tribunal era tamén a última instancia de arbitraje para intentar obter unha serie de satisfaccións que fixesen innecesario o lance, e ante esa imposibilidade, tiña que examinar as probas que presentan ambos contendentes antes de dar a aprobación ou non do duelo (Yñíguez, 1890: 143-144). Barreiro, como retador, terá que demostrar a autenticidade das inxurias que lle foron proferidas, se estas foron responsabilidade do director do Látigo, e, en todo caso, se estas son merecedoras de restituír a súa honra pola forza das armas, mentres que Cepa intentará convencer o tribunal de que as condutas de Barreiro non son as dun cabaleiro e que, polo tanto, debería ser desqualificado. O Tribunal estaba formado por cinco militares do distrito de Vigo (onde estaba incluída a comarca do Val de Miñor): Andrés Álvarez e Infante (Presidente), Pascual Vives como secretario, e Luciano Lozano, Carlos Estévez e Camilo Castillo como vogais. As reunións, cuxas sesións se celebraron a finais de outubro, tiñan lugar na vivenda que tiña en Baiona este último vogal.

As actas das reunións deste Tribunal de Honra foron publicadas case integramente polo semanario *El Látigo*, e nelas especificanse, tras a presentación da cuestión previa por parte de Enrique Cepa, as probas e contra-probas testificais e por último as conclusións e veredicto sobre a posible desqualificación de Barreiro para acudir ao duelo para restituír a súa honra, xa que para que exista a loita, como xa comentamos, os dous contendentes tiñan que ser obrigatoriamente cabaleiros.

José Víaño Martínez, padriño de Rodríguez Barreiro. Arquivo Gina Troncoso.

A vista dá comezo coa exposición de probas e testemuñas citadas polos representantes de Cepa nun intento de desqualificar a Barreiro e a súa dignidade de cabaleiro, o que o incapacitaría para desafiar o seu opoñente. A primeira proba presentada foi a compra de xoias en Madrid levada a cabo por Barreiro por mandato da Asociación de mariñeiros La Virgen de la Anunciada de Baiona, da cal era presidente. No argumentario de Cepa, as xoias compradas eran falsas e así o certificara un xoiereiro de Vigo a petición dos membros de dita asociación ante a sospeita de que non eran auténticas. Motivo polo cal Rodríguez Barreiro, ante a presión dos mariñeiros, viu-se obrigado a dimitir do cargo. O Tribunal, despois de escoitar as testemuñas de ambas as partes, ditaminou que tiña dúbidas razoables sobre os feitos denunciados. Noutras palabras, non tiña «el convencimiento moral de la veracidad de lo ocurrido»¹⁰. Deslízase a idea de que Barreiro non foi consciente do engano ao que estaba sendo sometido ao realizar as compras. É dicir, non se lle pode atribuír o delito de estafa, polo que o Tribunal cualificou os feitos de incorreccións leves xa satisfeitas coa dimisión do seu cargo.

A seguinte argumentación tiña que ver co feito de que a Barreiro lle fose negada, ata en dúas ocasións, a admisión como socio do Casino Recreativo da vila. Cepa conclúe que ningunha sociedade rexeita ningunha persoa se esta reúne as condicións de dignidade e cabaleirosidade. O Tribunal admitiu que «dichas negativas de admisión parece que lo fueron, con carácter particular»¹¹, pero nos libros de actas do Casino no se citan os feitos, nin as razóns polas que se tomaron esas decisións, ni tan sequera se mencionan informes desfavorables para Barreiro, incluso non apareceran testemuñas que se prestaran a certificar esas negativas. Polo tanto, non quedou demostrado que a inadmisión fose por motivos de indignidade. Iso levou o Tribunal a no admitir esa proba como causa de desqualificación. Preséntase, como terceira proba, a campaña xornalística iniciada e sostida por Rodríguez Barreiro, nos primeiros anos do século, desde o semanario *Valle Miñor* contra o secretario municipal Luis Gil e outras personalidades, entre eles o alcalde Francisco Blanco, na que se verteron toda clase de insultos e calumnias. O Tribunal, en vista das revelacións que as testemuñas de ambas partes manifestaron, así como outras declaracións de carácter reservado que chegaron a ese Tribunal, e polos semanarios que se examinaron, concluíu que dita campaña respondeu a uns obxectivos claros de crítica política e que foi, no seu momento, denunciado ante os tribunais ordinarios nos que Barreiro se ratificou nos seus comentarios e cualificativos sobre o secretario e outros, polo que foi a autoridade xudicial

10 *El Látigo*, 12 de febreiro de 1911.

11 *Ibíd.*

a que xa resolvera, no seu momento, sobre este asunto en particular¹². Ademais cónstalle a este Tribunal que ambos os protagonistas, Barreiro e Gil, tiveron un acto de conciliación en forma de banquetes, discursos de acercamento incluído, ante numerosos comensais, entre eles o mesmo Enrique Cepa, o cal felicitou por carta a Barreiro por ese arranxo amigable, referíndose a él como «noble y buen amigo». Ante estas evidencias, o Tribunal, por unanimidade, tampouco considerou procedente esta proba para súa descalificación.

As seguintes probas presentadas polos representantes de Cepa, que si as houbo, foron de perfil menor, entre elas a afirmación de que Barreiro fixera trampas ás cartas nunha partida no Casino Recreativo, sen presentarse probas sólidas que a sostivesen, ou a alegación contra Barreiro por cuestións persoais cos señores Manuel Pazo, veciño desta localidade, e Mosquera, avogado do concello de Caldas de Reis. O Tribunal, despois de comprobar que eran suficientes as probas absolutórias presentadas por Viaño e Tejada para o esclarecemento dos dous casos, ditaminou que Barreiro no debería ser descalificado por ningún deles.

Tampouco tomou en consideración o Tribunal, por falta de probas, a acusación de que Barreiro cobraba un salario de setenta e cinco pesetas mensuais da Oficina de Correos e Telégrafos de Baiona por un traballo que, ao parecer, non realizaba. Considérase, ademais, que aínda que isto fose certo tampouco era motivo de descalificación. Recibidas e examinadas a relación de documentos e cartas que Cepa presenta contra Barreiro, non se encontran cargos concretos, senón, máis ben, rumores sobre feitos que intentan demostrar o concepto pouco favorable que se tiña do devandito señor nesta localidade. Barreiro contraatacou e recusou, por diferentes motivos, varias das testemuñas e asinantes de ditas cartas, e, ademais, presentou un documento asinado por nove veciños de prestixio do municipio, así como máis de cincuenta cartas de recomendación de personalidades de dentro e fóra da provincia onde o consideran un perfecto cabaleiro. O tribunal tamén acordou rexeitar esta proba de cargo.

Por último leu o secretario do Tribunal, Pascual Vives, unha serie de recortes de prensa de xornais dirixidos por Barreiro, tales como Valle Miñor, no pasado, ou El Heraldo de Bayona no presente, onde se destacan artigos e poemas dirixidos contra Cepa. O Tribunal, se ben non encontrou en tales escritos motivos de descalificación de Barreiro, requiriu dos padriños deste unha explicación dos feitos. O representante Viaño asegurou que nestes escritos o xornalista non tivera intención de agraviar nin coaccionar o seu rival,

nin o Tribunal, ou calquera persoa que dunha maneira ou doutra interviñera nesa cuestión de honra, polo que compromete a súa palabra de que no próximo número do El Heraldo de Bayona Barreiro dará cumpridas desculpas e explicacións para reparar o malentendido.

Finalizando xa o proceso, os representantes de Barreiro quixeron denunciar que as investigacións levadas a cabo por Cepa para xustificar a falta de honorabilidade de Barreiro se levaran a cabo sen as oportunas reservas e o debido respecto á privacidade do encausado, ao ser obxecto de difusión na prensa. Porén, o Tribunal considera, por unanimidade, nula a alegación e non probado documentalmente de que esas pescudas non respectasen a intimidade de Barreiro.

Rematado o período testifical e probatorio, o Tribunal ditaminou que os feitos relacionados estaban comprendidos na categoría de incorreccións leves. Pero este tipo de infraccións teñen tamén as súas consecuencias, e, polo tanto, de acordo co que establece, para estes casos, o marqués de Cabriñana, cap. 16, art. 70, ese Tribunal decidiu por unanimidade que se lle conceda a Cepa, sen menoscabo da súa honorabilidade, o dereito a refugar acudir ao terreo e dar explicacións a Barreiro polo asunto que motivou esta cuestión de honor, sen que por iso poida conceptuarse a este señor de descalificado para os lances de honra que no futuro se vexa precisado a soste.

Non hai dúbida de que o Tribunal, ao emitir esta sentenza tan conciliadora e equidistante, non foi alleo, por unha parte, ás actividades levadas a cabo pola liga Antiduelista de Vigo, que fora creada a finais de outubro de 1906¹³, o que axudara a que o duelo, como práctica social e elitista, estivese en franca retirada. E por outra, tiveron en conta que o veredicto de culpabilidade, se se ditase, levaría consigo a morte civil do desclasificado, é dicir, de Barreiro (Cabriñana, 1900: 299). Polo tanto, ditou unha sentenza salomónica que paradoxalmente deixará máis satisfeito o retador, sen levarse a cabo o duelo, que o desafiado.

Dúas circunstancias persoais marcaron este duelo frustrado. Por unha parte, era a segunda vez que rexeitaran a Barreiro nun lance de honra. E por outra, a ninguén lle estrañou que Enrique Cepa, antiduelista convencido, se acollese ao seu dereito para rexeitar o reto. Isto non era unha excepción na celebración de duelos en España, xa que, da maioría de desafíos que se lanzaban, só unha pequena parte deles se chegaban a executar (Yñiguez, 1890: 24).

O duelo non se levou a cabo, pero a polémica sobre o fallo do Tribunal de Honra continuou nos xornais. El

12 Ibid.

13 Faro de Vigo, 1 de novembro de 1906

Látigo felicítouse de que Rodríguez Barreiro fose descualificado, neste caso en concreto, aínda que esa vitoria pírrica lle pareceu insuficiente, xa que considera o veredicto excesivamente benigno. Mentres que El Heraldo, despois de criticar a versión cínica e terxiversada da sentenza que facía a outra parte, remarcou que era un acto de xustiza o feito de que o Tribunal, a pesar de que cualificará algunhas das súas actuacións como incorreccións leves, recoñecera, con claridade, a honorabilidade do seu director¹⁴. El Látigo aproveitou a resolución xudicial para continuar con burlas e pullas, chegando incluso, no remate deste semanario agrario, a dedicarlle a Barreiro uns versos satíricos acompañados da súa caricatura¹⁵:

Estatura regular, rostro moreno
mostacho bien crecido y abundante,
soplón de cornetín, escritor cursi,
un compuesto de músico y danzante

Siendo joven aún marchóse a Cuba
logrando ser, al fin un cocinero
de esos que al salir a comprar víveres
no regresan jamás con el dinero

Al plagiar varias obras teatrales
que otras manos más hábiles trazaran
evitar no consiguió llorase el público
y las butacas de risa se mearan

De boleardo de sendas rebanadas
(que esos son trabajos que ha compuesto)
a muchos insultó desde la prensa
para vivir también del presupuesto

Pescador fue de caña algunos meses
tripulando muy típicas gamelas
pues cayera en desuso su oratoria
y en huelga declaránsese sus muelas

Por ser un soplador de cornetín
en dos lances de honor fue rechazado
pues no es noble un músico de feria
pues Tribunal militar ha decretado

Nombráronle en su pueblo presidente
de una entidad o centro marinero
pero los socios se quedaron pronto
sin tal presidencia y ...¡¡sin dinero!!

Diciendo que de Cuba la había enviado
reclamó a un tío suyo cierta suma
amenazándole dura y tenazmente
con esgrimir contra él su torpe pluma

Declaró ante un juez, que había sido
desde su edad más temprana periodista
no siendo nada más que pescador
y de feria, ruín cornatinista

El califica de interfecto siempre
al que fallece de una enfermedad cualquiera
más no hay que extrañarse, pues un día
tocando un pasodoble o una habanera
dirigiendo su banda de levita
(llena de lamparones) y chistera

Insulta por mísero estipendio
y cambia fácilmente de casaca
reza el rosario si se tercia
reniega de Cristo si le mandan
lo mismo hoy a Iglesias hoy defiende
que mañana se marcha con Posada¹⁶

Referencias bibliográficas

- ABELLA, RAFAEL (1995). *Lances de honor*. Editorial Planeta, Barcelona
- CABRIÑAÑA DEL MONTE, MARQUÉS DE (1900): *Lance de caballeros*. Sucesores de Rivadeneyra. Madrid.
- LUENGO LÓPEZ, JORDI (2018): Masculinidad reglada en los lances de honor: desafíos burgueses en el cénit de un fin de época (1870-1910). *Rúbrica Contemporánea*, vol. 7, nº 13: 59-79. <https://revistes.uab.cat/rubrica/article/view/v7-n13-luengo/38-pdf-es>
- MURCIANO ROMERO, ÁNGEL (1902). *Prontuario del duelo, Indicaciones utilísimas para no vacilar jamás cuando hay que intervenir en lances de honor. Consejos al duelista, al padrino y al testigo*. Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra, Madrid.
- YÑÍGUEZ, EUSEBIO (1890). *Ofensas y desafíos. Recopilación de leyes que rigen en el duelo y causas originales de este, tomadas de los mejores tratadistas, con notas del Autor*. Establecimiento Tipográfico de Evaristo Sánchez, Madrid.

Xornais consultados

El Heraldo de Bayona
El Látigo de Bayona
El Tea
Faro de Vigo
La Concordia
Nuevo Mundo

¹⁶ Por Iglesias, o poema fai referencia a Eduardo Iglesias Añino, representante político de Urzáiz e xefe dos liberais-urzañistas no distrito. Mentres que Posada era o representante de Montero Ríos e xefe dos liberais-monteristas da zona de Vigo

Caricatura de Rodríguez Barreiro. El Látigo, 26 de febreiro de 1911.

¹⁴ El Heraldo, 20 de decembro de 1910

¹⁵ El Látigo, 26 de febreiro de 1911